

Kristina KLEMEN *

Petra PERGAR*

Marko FATUR*

mag. Katarina KONDA *

dr. Bernarda BEVC ŠEKORANJA*

NAČRTOVANJE SONARAVNIH UKREPOV ZA CELOVITO UPRAVLJANJE PADAVINSKIH VODA NA URBANIH OBMOČJIH

POVZETEK

Obvladovanje poplavne ogroženosti urbanih območij s padavinskimi vodami zaradi svoje velike občutljivosti potrebuje celovite rešitve, ki zagotavljajo upoštevanje vseh elementov prostora oz. okolja. To so rešitve, ki so zanesljive in praviloma enostavne tako za vzpostavitev kot vzdrževanje, ter stroškovno učinkovite, hkrati pa prispevajo h kakovosti bivanja v mestu. Rešitve morajo biti tudi privlačne ter usklajene s potrebami prebivalcev. Sonaravne rešitve omogočajo naravno kroženje vode v mestu in dajejo priložnost za vrnitev k naravnim izhodiščem rabe in urejanja voda. Z zagotavljanjem multifunkcionalnosti in povezanosti urbanega prostora so lahko v podporo ravnotežju med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi koristmi.

Ker je eden izmed predpogojev za umeščanje sonaravnih ureditev pravočasna rezervacija primerne prostora in ustrezna razmestitev dejavnosti, je ključnega pomena obravnavanje in upoštevanje problematike že v najzgodnejših oziroma strateških fazah načrtovanja prostora. V ta namen je treba vzpostaviti ustrezne metode presoje, ki morajo sloneti na ustreznih podatkih ter interdisciplinarnem dopolnjevanju strokovnih izhodišč in znanj. Ob vedno več javno dostopnih prostorskih podatkih se namreč odpirajo nove možnosti na ravni strateškega in izvedbenega načrtovanja celovitega upravljanja padavinskih voda na urbanih območjih. Prispevek podaja pregled do sedaj identificiranih ključnih tematik, ki lahko pripomorejo k načrtovanju sonaravnih ukrepov v prihodnje: 1) interdisciplinarno načrtovanje, 2) vključevanje zainteresiranih deležnikov, 3) razpoložljivost podatkov, 4) vključevanje v proces izdelave prostorskih aktov in 5) oblikovanje ustrezne metode presoje že v strateških fazah načrtovanja.

1 UVOD

Urbani prostor je zaradi omejitev razpoložljivega prostora posebej občutljiv. Poplavljanje urbaniziranih območij z urbani in zalednimi padavinskimi vodami je v Sloveniji v zadnjih letih ob obilnih padavinah pereč problem in hkrati tudi razvojni izziv. Pomanjkanje celovitega načrtovanja odvodnega sistema ter njegova pomanjkljiva urejenost in vzdrževanje se še posebej kažejo ob močnih nalivih, ki jih v prihodnosti lahko pričakujemo še več. Obvladovanje poplavne ogroženosti urbanih območij s padavinskimi vodami zato potrebuje celovite rešitve, ki vključujejo upoštevanje vseh elementov prostora oz. okolja. To so rešitve, ki so zanesljive in praviloma enostavne tako za vzpostavitev kot vzdrževanje, ter stroškovno učinkovite. Hkrati pa rešitve prispevajo h kakovosti bivanja v mestu in so privlačne ter usklajene s potrebami prebivalcev.

Sonaravni ukrepi sledijo konceptu trajnostne padavinske verige (Dunnett, Clayden, 2007), ki zagotavlja zajem in trajnostno obravnavo padavinske vode na celotnem poteku od trenutka, ko pade na grajeno površino (streha, tlakovana površina) do trenutka njene odvodnje ali ponikanja. Osnovni princip trajnostne padavinske verige temelji na zajemu presežne vode in uporabi le te za zalivanje rastlin ali ponovno uporabo v objektih, s čimer posledično zmanjšamo tudi porabo pitne vode. Trajnostna padavinska veriga je lahko sestavljena iz vrste sestavnih delov - členov, znotraj nje pa se lahko tvori

* Kristina KLEMEN, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., Petra PERGAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., Marko FATUR, univ. dipl. inž. grad., Katarina KONDA, univ. dipl. inž. arh., Bernarda BEVC ŠEKORANJA, univ. dipl. inž. arh., Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

tudi sekundarne verige. Sestavni deli verige v urbanih območjih so (Slika 1) zelene in rjave strehe, prepustni tlaki, zasajeni zabojniki, odprti (tlakovani) ali zasajeni kanali oziroma jarki ter suhi (večnamenske površine) in mokri zadrževalniki (bazeni). Sonaravne rešitve na ta način omogočajo naravno kroženje vode v mestu in dajejo priložnost za vrnitev k naravnim izhodiščem rabe in urejanja voda ter z zagotavljanjem multifunkcionalnosti in povezanosti urbanega prostora podpirajo ravnotežje med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi koristmi.

Slika 1: Nabor primerov izvedenih sonaravnih ukrepov

2 INTERDISCIPLINARNO NAČRTOVANJE

Da smo lahko deležni številnih prepoznanih koristi, ki jih nudijo sonaravni ukrepi, jih moramo načrtovati v urbanem prostoru že v najzgodnejših oziroma strateških fazah načrtovanja prostora, ker je v izvedbenih fazah pogosto že prepozno (Pitts, 2004). Hkrati je treba že v začetnih fazah planiranja razvoja poselitve upoštevati tudi faze, ki se nanašajo na obratovanje, vzdrževanje, obnove in nadaljnji razvoj tako vzpostavljenih infrastrukturnih sistemov (Klemenčič, 1997, Pitts, 2004). Vsekakor je to velik izziv, saj je prihodnost kompleksna in negotova (Bernini in Franchini 2013), k negotovosti pa še dodatno prispevajo napovedane klimatske spremembe (Seto s sod., 2014). Poleg samega načrtovanja urbane infrastrukture je nujno pretehtati učinkovitost posamezne rešitve z vseh vidikov (okoljski, mikroklimatski, družbeni in ekonomski). To zahteva interdisciplinarni pristop, ki z inženirskim znanjem združuje vedo o oblikovanju objektov in prostora, prostorsko planiranje, ekologijo, informacijska znanja, ekonomijo in družbene vede.

Interdisciplinarno dopolnjevanje strokovnih izhodišč in znanj mora biti pri interdisciplinarnem načrtovanju sonaravnih rešitev urbane odvodnje vključeno od začetne faze strateškega načrtovanja, pri tehničnem projektiranju in oblikovanju objektov sonaravne odvodnje in vse do gradnje in vzdrževanja. Šele na ta način bodo zagotovljene celovite rešitve. V celotnem procesu moramo biti pozorni tudi na stroškovno učinkovitost rešitev, ki jo poleg celovitega načrtovanja zagotavljata primerno vzdrževanje in monitoring po končani gradnji (Slika 2).

Slika 2: Interdisciplinarno dopolnjevanje strokovnih izhodišč in znanj pri načrtovanju sonaravnih rešitev urbane odvodnje

3 VKLJUČEVANJE ZINTERESIRANIH DELEŽNIKOV

Upravljanje padavinske vode dejansko ni več osredotočeno zgolj na odgovornost javnih služb. Zato je za uveljavitev uporabe sonaravnih ukrepov in zagotovitev dolgoročnega uspeha potrebno vključiti številne vladne in nevladne zainteresirane strani. Meek in Rhodes (2014) v svojem prispevku definirata štiri ključne dimenzije, ki vplivajo na kompleksnost odločanja pri realizaciji projektov na področju javnih storitev: 1) negotovost financiranja, 2) sposobnosti vključenih javnih odločevalcev, 3) različno število vključenih deležnikov (angl. stakeholder variation) in 4) časovno načrtovanje izvedbe projekta (ang. project timeline). Definicija ključnih deležnikov in predvsem njihovih zahtev po funkcionalnosti orodij/modelov/spletnih aplikacij/platform je izhodiščna naloga vseh raziskav na trenutno aktualnem področju razvoja različnih informacijsko-komunikacijskih rešitev. V evropski raziskavi Water4Cities¹ je v slovenskem pilotnem primeru obravnavano celovito upravljanje padavinske vode v mestu z uporabo sonaravnih ukrepov odvodnje v Ljubljanski urbani regiji. V raziskavi so bili že identificirani relevantni ključni deležniki: predstavniki lokalnih skupnosti, prebivalci, prostorski načrtovalci, krajski arhitekti in projektanti konkretnih rešitev, ki le skupaj z ostalimi deležniki lahko sooblikujejo relevantne informacijske rešitve (Pergar s sod, 2017).

Poseben pomen v tem izzivu vključevanja različnih deležnikov je vključevanje javnosti. Ker je eno od načel prostorske zakonodaje tudi vključevanje javnosti v zadeve urejanja prostora, to predstavlja poseben izziv, saj obsega različne načine vključevanja zainteresiranih strani in javnosti. Ti segajo od aktivnega vključevanja in oblikovanja partnerstva z javnostjo pri skupnem iskanju ciljev, načrtovanju in izvajanju ukrepov, do ozaveščanja in učenja javnosti. Sonaravni ukrepi so namreč pogosto umeščeni na zasebnih zemljiščih in vključujejo avtohtono rastlinje, zbiralnike za deževnico in prepustno tlakovanje, kar pogojuje, da prebivalci, poslovne osebe in drugi člani skupnosti, prevzamejo odgovornost za eno ali več faz upravljanja sonaravnih ukrepov (WEF, 2014).

4 RAZPOLOŽLJIVOST PODATKOV

Učinkovit sistem upravljanja z vodo je eden od pomembnejših ciljev lokalne skupnosti. Izhajati mora iz lokalnih potreb in problemov ter značilnosti lokalnega okolja. Zaradi fizično geografske raznolikosti razmer in potreb na področju upravljanja z vodo pa je treba ukrepe nujno prilagoditi lokalnim razmeram in potrebam. Zato so razpoložljivi prostorski podatki zelo dragoceni v procesu načrtovanja sonaravnih ukrepov.

V zadnjih nekaj letih se je razpoložljivost javno dostopnih podatkov, zbranih z opazovanjem Zemlje, in javno dostopnih nacionalnih podatkov, bistveno povečala (Klein, 2017). Z vključitvijo podatkov hidrografije in vodnih zemljišč v portal eVode je bila občutno okrepljena baza javno razpoložljivih

¹ European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Staff Exchange programme under grant agreement number 734409.

podatkov za potrebe celovitega upravljanja voda nasploh kot tudi za potrebe načrtovanja sonaravnih ukrepov urbane odvodnje.

Preglednica 1: Razpoložljivi javno dostopni prostorski podatki, ki podpirajo načrtovanje sonaravnih ukrepov za celovito upravljanje padavinskih voda na urbanih območjih (Pergar s sod, 2017).

Podatek	Informacija	Opis uporabnosti	Vir
DMR	višinske točke terena, naklon	izračun naklona in površine območij, ki so predmet odvodnje in uporabljene za umestitev ukrepov	javni podatek
Raba	mreža tipov površin	izločitev neprimernih mest za umestitev ukrepov	javni podatek
tla (zemljina)	hidrološka klasifikacija tal	opredelitev sposobnosti ponikanja prisotne zemljine	ocena na osnovi javnih podatkov
(urbana) raba površin	trenutna raba, predvidena raba	določitev obodov objektov in neprepustnih površin za opredelitev primernih lokacij sonaravnih ukrepov	javni podatek
ceste	vrsta ceste, širina ceste	opredelitev primernih lokacij za nekatere sonaravne ukrepe, ki so vezani na območje ob cestah	javni podatek
površinska vodna telesa	rečna mreža	določitev varovalnega pasu, zunaj katerega so vezani nekateri sonaravni ukrepi z namenom zmanjšati medsebojen vpliv s površinskimi vodnimi telesi	javni podatek
javna gospodarska infra. za upravljanje voda	dimenzija, starost	opredelitev območij, kjer je potrebno večanje kapacitet infrastrukture za upravljanje padavinske vode	javni podatek
nivo podtalnice	globina podtalnice	opredelitev primernih umestitev sonaravnih ukrepov s ponikanjem	ocena na osnovi javnih podatkov
lastništvo zemljišč	javna površina, zasebna površina	opredelitev umestitve na zasebnem ali javnem zemljišču	javni podatek
meteorološki	temperatura zraka, vlažnost zraka, količina naliva	določitev vrste zasaditve, ocena pričakovanih nalivov	javni podatek
karte poplavne ogroženosti	obseg verjetnih poplav	določitev območij, ki so ogrožene s poplavami 500-, 100- in 10-letne povratne dobe	javni podatek za nekatera območja
poplavni dogodki	evidenca poplavnih dogodkov	evidentiranje območij, ki so že bila poplavljeni	javni podatki zbrani z opazovanjem Zemlje

V raziskavi v okviru mednarodnega projekta Water4Cities, ki je osredotočena na oblikovanje informacijske platforme, ki bi povezovala vse ključne podatke za potrebe celovitega upravljanja voda v mestih, je za slovenski pilotni primer že oblikovana podatkovna baza razpoložljivih javno dostopnih prostorskih podatkov, ki podpirajo načrtovanje sonaravnih ukrepov. Baza podatkov vključuje GIS sloje kot so DMR, obstoječa in načrtovana raba prostora, vrsta tal, obstoječa in načrtovana gospodarska javna infrastruktura, hidrografija, nivo podtalnice, poplavne karte in meteorološki podatki (Preglednica 1).

5 VKLJUČEVANJE V PROCES IZDELAVE PROSTORSKIH AKTOV

Prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna aktivnost, s katero se na način dogovarjanja in usklajevanja med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski razvoj, na izvedbeni ravni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbeno regulacijo prostora. Prostorsko načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov, na izvedbeni ravni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbeno regulacijo prostora (prostorski izvedbeni akti). (povzeto po Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je prostorski akt v katerem se skladno z regionalnim in občinskim prostorskim planom na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Načrtovanje in umeščanje sonaravnih ureditev se torej začne že v začetnem delu priprave prostorskih aktov. Za pripravo prostorskih aktov zakonodaja predpisuje izdelavo ustreznih strokovnih podlag, obenem pa se uporabijo tudi podatki iz prikaza stanja prostora ter drugi podatki, ki so pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora. (povzeto po Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

Kot je bilo navedeno v prejšnjem poglavju, bi javno dostopni prostorski podatki o območjih primernih za ponikanje padavinskih voda; modeli pričakovanih količin padavinskih odpadnih voda, zmogljivost kanalizacijskih sistemom za odvajanje padavinske vode, zelene urbane površine, raščeni teren ipd., predstavljali pomemben vhodni podatek za izdelavo prostorskih aktov, saj bi lahko prostorski razvoj načrtovali skladno z omejitvami in temu primerno načrtovali razporeditev dejavnosti (namenska raba prostora) in dodatne pogoje (prostorski izvedbeni pogoji). Trenutna situacija kaže, da se potreba po izdelavi strokovnih podlag, ki obravnavajo ravnanje z vodami (padavinskimi, zalednimi), običajno izkaže šele v sredini postopka izdelave prostorskih aktov,¹ ko je namenska raba in razporeditev dejavnosti že določena in so spremembe težje izvedljive kot v začetnem delu.

6 USTREZNE METODE PRESOJE

Kot opozarja Radinja s sod. (2017) sta načrtovanje in uporaba sonaravnih ukrepov v slovenski nacionalni zakonodaji opredeljena le na načelnem nivoju, kar je premalo za njeno sistemsko uvajanje. Za razvoj celovite urbane odvodnje v Sloveniji je potrebno oblikovanje pravilnikov, na katere se bodo lahko oprli projektanti in planerji pri načrtovanju prostora.

Na nivoju samega tehničnega projektiranja posameznih ukrepov nam lahko zasilno služijo tudi tuji standardi in priročniki (standardi DWA-A in ATV, priročnik CIRIA), medtem ko zaradi lokalno in nacionalno specifičnih danosti in omejitev pri strateškem načrtovanju v slovenskem prostoru ni ustreznih mehanizmov za učinkovito in celovito ravnanje z vodo v urbanih območjih. Zato urbana odvodnja zaenkrat ostaja brez celovite in strateške obravnave.

Za potrebe takšne pravočasne rezervacije primerne prostora in porazdelitve dejavnosti, ki bo omogočala umestitev sonaravnih ukrepov v prostor že v strateških fazah načrtovanja prostora, načrtovalci sonaravnih rešitev urbane odvodnje prepoznavamo naslednje prioritete strokovne podlage:

- 1) Določitev območij, ki so na podlagi geološke strukture tal določena kot primerna za ponikanje padavinskih voda: Glavni kriteriji za conacijo z določitvijo primernosti so nagib, lokacije neprepustnih površin, oddaljenost od temeljev objektov, oddaljenost od površinskih vodnih teles, gladina podzemne vode in prepustnost tal;
- 2) Vzpostavitev modela, s katerimi so ocenjene pričakovane količine padavinskih odpadnih voda ter ocenjeni učinki sonaravnih ukrepov razpršenega zadrževanja in ponikanja padavinskih vod;
- 3) Oblikovanje metodologije za določitev ustrezne stopnje izkoriščenosti parcel, namenjenih gradnji (faktor zelenih površin, faktor odprtih bivalnih površin, faktor pozidanosti in delež raščenege terena), ki bo lahko rezervirala zadostno površino primerne oblike za umestitev sonaravnih ukrepov: Za smiselno umestitev in načrtovanje ukrepa, ki celovito rešuje urbano odvodnjo, je namreč potrebna dovolj velika neprekinjena površina na primernem delu obravnavanega območja, kar pa s sedanjo prakso pogosto ni zagotovljeno.

Takšne podlage bi pomenile pomemben korak razvoja prostorskega načrtovanja v smeri celovitega načrtovanja.

7 PRIMERA DOBRE PRAKSE

V nadaljevanju sta namesto zaključka podana dva primera dobre prakse, kjer so bili na podlagi obstoječih in novo pridobljenih prostorskih podatkov ter združevanjem interdisciplinarnega strokovnega znanja v kombinacijami s tujimi priporočili in standardi v prostor umeščeni sonaravni ukrepi za potrebe urbane odvodnje na strateški in projektantski ravni.

¹ Na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (op. avtor).

7.1 PRIMER DOBRE PRAKSE STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA: OBČINA LOG-DRAGOMER

Občina Log - Dragomer se je odločila za oblikovanje Programa celovitega lokalnega upravljanja z vodo in vodnim prostorom Občine Log - Dragomer (Program ..., 2017), saj njene potrebe presegajo obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda v načrtih upravljanja z vodami na državnem nivoju in iz njega izhajajočih ukrepov. Na podlagi rezultatov poplavne študije in opozoril občanov se je lokalna skupnost zavzela, da celovito in vključevalno pristopi k pripravi strateškega programskega dokumenta, ki bo podal izhodišča za soočanje s problematiko upravljanja z vodo in za izvajanje ukrepov v pristojnosti lokalne skupnosti. Skladno z dejstvom, da je za upravljanje z vodo pristojna država z načrti upravljanja povodij, se program za celovito upravljanje z vodo osredotoča na lokalno raven in svoje, torej občinske pristojnosti.

Slika 3: Primer predloga gradbenih ukrepov na enem od območij določenih na podlagi rezultatov Programa (levo), priprava katerega je temeljila na vključitvi javnosti (desno zgoraj) in ukrepih, ki izhajajo iz lokalnih značilnosti, npr. barjanski jarek (desno spodaj), (Program ..., 2017)

Za potrebe prostorske analize ustreznosti različnih sonaravnih gradbenih ukrepov upravljanja s padavinsko vodo je bil najprej vzpostavljen podatkovni model celotne infrastrukture, na katero je vezano upravljanje padavinskih voda (Zbirni kataster vodotokov ...2016), ter sloji GIS podatkov, ki so bili uporabljeni v prostorski analizi: DMR (LIDAR e-vode, Ministerstvo za okolje in prostor, 2015), tipi površin (OPN občine Log-Dragomer - predlog, Domplan d.d., Kaliopa d.o.o., 2012), tla (Poročilo o izdelavi kart nevarnosti pred plazovi, podori ter erozijo za celotno občino Log-Dragomer, GECKO d.o.o., 2015), raba površin (Kataster stavb, GIS Občina Log-Dragomer, 2016), ceste (Cestno omrežje z Banko cestnih podatkov, GIS Občina Log-Dragomer, 2016), vodotoki (Atlas voda, Ministerstvo za okolje in prostor, 2016; Zbirni kataster vodotokov, vodne infrastrukture ter infrastrukture za odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih voda, 2016), nivo podtalnice (Karte ogroženosti, GECKO d.o.o., 2016), lastništvo zemljišč (Lastništvo, GIS Občina Log-Dragomer, 2016), predlogi javnosti (predlogi pridobljeni z vključitvijo javnosti preko terenskega ogleda in dveh delavnic).

Prostorska analiza je podala predloge optimalne umestitve sonaravnih gradbenih ukrepov glede na stanje v prostoru. Sonaravni gradbeni in negradbeni ukrepi so namenjeni izvajanju na več ravneh - od posameznika oziroma posameznega objekta, prek ulice oziroma soseške do območja celotne občine s potencialnim vplivom prek meja občine. Program je bil oblikovan v zavedanju, da je uspešnost ukrepov na lokalni ravni v veliki meri vezana na predhodne postopke izobraževanja javnosti in vključevanja vseh deležnikov oziroma udeležencev v postopke priprave dokumenta.

7.2 PRIMER DOBRE PRAKSE PROJEKTIRANJA: PARKIRIŠČE P+R STANEŽIČE

V Ljubljani se na območju opuščene gramoznice v Stanežičah v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo (Parkirišče ..., 2017) načrtuje zbirno središče P+R, ki bo namenjeno parkiranju vozil in celostni oskrbi potnikov. Podatki o splošnih lastnostih ponikanja so bili za idejno fazo načrtovanja ocenjeni na podlagi javno dostopnih podatkov, za samo fazo projektiranja pa so bili natančni podatki pridobljeni z geomehanskimi raziskavami. Na osnovi dobrih ponikovalnih sposobnosti prisotnega peščenega proda in globokega nivoja podtalnice je bilo odločeno, da se odvodnja padavinske vode z načrtovanih utrjenih prometnih površin uredi prek sistema zbiralnikov padavinske vode in dveh ponikovalnih polj. Pred ponikanjem se voda s parkirnih površin očisti v peskolovu in lovilcu olj, voda s cestnih površin pa zaradi njihove majhne obremenjenosti samo preko peskolova. S predvideno sonaravno rešitvijo ponikanja padavinske vode bo omogočeno vračanje vode v vodni krog in kljub novim urbanim neprepustnim površinam zagotovljeno napajanje podtalnice.

Slika 4: Načrtovane rešitve sonaravne odvodnje prek ponikovalnih lagun v projektu Parkirišče P+R Stanežiče (LUŽ, 2017), (Parkirišče ..., 2017)

VIRI

- ATV-A 128E. 1992. Standards for the Dimensioning and Design of Stormwater Structures in Combined Sewers.
- Bernini, A., Franchini, M. 2013. A rapid model for delimiting flooded areas. *Water Resour. Manage* 27 (10), 3825–3846.
- CIRIA. 2015. The SuDS Manual. London, Construction Industry Research and Information Association, Department of Environment Food and Rural Affairs; 888 str.
- Dunnett, N., Clayden, A. 2007. Rain gardens: managing water sustainably in the garden and designed landscape. Timber, Portland, Or.; London.
- DWA-A 100E: 2006. »Guidelines of Integrated Urban Drainage (IUD)«.
- DWA-A 138E: 2005. »Planning, construction and operation of facilities for the percolation of precipitation water«.
- DWA-A 153E: 2007. Recommended Actions for Dealing with Stormwater.
- Klein, T.; Nilsson, M.; Persson, A.; Håkansson, B. 2017. From Open Data to Open Analyses—New Opportunities for Environmental Applications? *Environments* 2017, 4, 32.

Klemenčič, T. 1997. Komunalno gospodarstvo. Ljubljana, Svetovalni center, 511 str.

Meek, J., Rhodes, M.L. 2014. Decision making in complex public service systems: Features and dynamics. E:CO 16:1, 24-41.

Parkirišče P+R Stanežiče. 2017. PGD, št. proj. 7989. Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. 2017. Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Pitts, A. 2004. Planning and Design Strategies for Sustainability and Profit: Pragmatic sustainable design on building and urban scales. Great Britan, Architectural Press 244 str.

Program celovitega lokalnega upravljanja z vodo in vodnim prostorom Občine Log – Dragomer. 2017. št. proj. 8010. Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. 2017. Naročnik Občina Log – Dragomer (<http://log-dragomer.si/strokovne-podlage.html>).

Radinja, M., Banovec, P., Atanasova, N. 2017. Standardi na področju razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja padavinskih voda na urbanih območjih. Ekolist december 2017

Seto K.C., S. Dhakal, A. Bigio, H. Blanco, G.C. Delgado, D. Dewar, L. Huang, A. Inaba, A. Kansal, S. Lwasa, J.E. McMahon, D. B. Müller, J. Murakami, H. Nagendra, and A. Ramaswami 2014. Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA 923-1000 str.

Zbirni kataster vodotokov, vodne infrastrukture ter infrastrukture za odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih voda za potrebe oblikovanja programa celovitega lokalnega upravljanja z vodo in vodnim prostorom v občini Log – Dragomer. 2016. št. proj. 8010. Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Naročnik: Občina Log – Dragomer.